
ANALISA POTENSI BAHAYA DAN RISIKO KEGIATAN BONGKAR MUAT DI PELABUHAN PT SARANA CITRANUSA KABIL DENGAN METODE HIRARC

Sanusi*¹⁾, Andi Despriadi²⁾, Zeri yusdinata³⁾

^{1,2,3}Program Studi Teknik Industri,
Sekolah Tinggi Teknik Ibnu Sina

e-mail: sanusi@stt-ibnusina.ac.id, andi_ganteng182@yahoo.com, zari.yusdinata@stt-ibnusina.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisa potensi dan resiko kegiatan bongkar muat yang di pelabuhan dengan cara observasi lapangan dan wawancara kepada pekerja di pelabuhan sehingga diketahui potensi bahaya yang ada pada kegiatan bongkar muat. HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) adalah metode identifikasi yang digunakan untuk meninjau hazard suatu operasi atau proses secara sistematis, teliti dan terstruktur yang dapat menimbulkan resiko merugikan bagi manusia, fasilitas, lingkungan, atau system yang ada serta menjelaskan penanggulangan resiko.

Untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya kecelakaan, metode Fishbone digunakan. Dari hasil interview dan pengamatan, terdapat 9 aktivitas/ kegiatan yang diidentifikasi bisa menyebabkan potensi bahaya dan risikonya.

Besarnya risiko yang terjadi pada kegiatan bongkar muat tergantung dari teknologi atau alat yang digunakan dan upaya pengendalian risiko yang dilakukan. Terdapat 3 dari 9 potensi bahaya yang memiliki tingkat risiko yang paling tinggi yaitu tertimpa material, menabrak/ ketabrak kendaraan lain dan material terbentur dinding kapal. Pengendalian bahaya yang bisa dilakukan seperti: bekerja sesuai dengan Standar Operational Prosudure (SOP), pemakaian APD, kesiagaan tanggap darurat serta penekanan terkait aturan yang harus dipatuhi sesuai dengan aturan dan prosudur pemerintah yang berlaku.

Kata kunci— Bongkar Muat, Fishbone, HIRARC, Identifikasi Potensi Bahaya, Job Safety Analysis, SOP

This research objective is to analysis potential hazards and risk control in loading and unloading activities in the harbour conducted by field observation and interview to workers so that the potential hazard activities is identified. HIRARC (Hazard Identification Risk Assessment and Risk Control) is an identification method used to review the hazard of a systematic, thorough and structured operation or process that may pose a detrimental risk to human, facilities, environment or existing systems and explain risk mitigation.

To identify the causes of accidents, researchers used fishbone method. From interview and field observation, 9 activities / activities identified have potential hazards and risk.

The amount of risk that occurs in loading and unloading activities depends on the technology or tools used and the risk control efforts undertaken. Of the 3 potential hazards that have the highest level of risk namely material striking, crashing / crashing of other vehicles and material hit the ship wall is done, hazard control done such as: work in accordance with Standard of Operation Prosudure (SOP), use of PPE, emergency preparedness and emphasis related rules Which must be obeyed according to government rules and prosudures.

Keywords: Loading and unloading, Fishbone, HIRARC, Hazard Identification, Job Safety Analysis, SOP

1. PENDAHULUAN

Setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya dan risiko baik dilihat dari jenis pekerjaan itu sendiri, area kerja, tenaga kerja (*manpower*) maupun alat kerja. Potensi bahaya dan risiko yang mungkin timbul dapat disebabkan oleh kesalahan manusia (*Human Error*) ataupun kesalahan peralatan (*Equipment Error*). Kegiatan bongkar muat yang ada dipelabuhan juga memiliki potensi bahaya dan risiko terjadinya kecelakaan kerja. Besarnya risiko yang terjadi tergantung dari teknologi atau alat yang digunakan dan upaya pengendalian risiko yang dilakukan. Di dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara garis besar kejadian kecelakaan kerja disebabkan oleh 2 faktor:

- Tindakan manusia yang tidak memenuhi keselamatan kerja (*Unsafe Act*)
- Keadaan-keadaan lingkungan yang tidak aman (*Unsafe Condition*)

Gambar 1 Diagram Kecelakaan/ Incident

Untuk mengurangi risiko kecelakaan yang mungkin terjadi perlu dilakukan analisa potensi biaya dan analisa risiko suatu kegiatan. Proses analisa dilakukan setelah, Proses identifikasi potensi bahaya dilakukan. Penilaian risiko merupakan proses untuk menentukan prioritas pengendalian terhadap tingkat risiko kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisa Potensi Bahaya dan Analisa Risiko Kegiatan Bongkar Muat di Pelabuhan PT Sarana Citranusa Kabil Dengan Metode HIRARC”.

2. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data–data dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan identifikasi dan analisa, untuk menunjang kebutuhan data tersebut maka perlu dilakukan kegiatan pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengumpulkan data dengan dua cara yaitu:

1. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mencatat data–data yang ada pada literatur yang berhubungan dengan laporan yang disusun oleh penulis.

2. Penelitian Lapangan

Dalam metode ini, untuk mendapatkan data–data yang akurat cara yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a) Pengamatan langsung (*observasi*)

Dalam proses pengumpulan data ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di pelabuhan PT Sarana Citranusa Kabil, sehingga penulis mendapatkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b) Wawancara

Dalam proses ini untuk mendapatkan data–data yang lainnya, maka dilakukan wawancara secara langsung terhadap pekerja bongkar muat dan pihak – pihak yang berkompeten dalam perusahaan.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengambil atau mengumpulkan dokumen–dokumen yang dianggap perlu dalam proses penulisan laporan ini.

Langkah pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1). Analisa potensi bahaya (Metode *Fishbone*), 2). Implementasi program dari HIRARC, 3). Penentuan jenis kegiatan atau aktivitas, 4). Penentuan sumber bahaya, 5). Penentuan dampak yang ditimbulkan, 6). Identifikasi bahaya, 7). Penilaian risiko, 8). Pengendalian risiko, 9). Tingkat risiko, 10). Langkah penentuan kategori risiko

Penentuan Jumlah Sample

Yaitu untuk menentukan besarnya jumlah sample yang akan digunakan dalam penelitian dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana : n = Jumlah Sampel yang diambil
N = Jumlah Populasi

e = Batas Ketelitian (*margin error*), ditetapkan sebesar 10%

$$\begin{aligned} \text{Jadi, } n &= 189 / (1 + 189 \times 0.1^2) \\ &= 189 / 2.89 \\ &= 65.39 \approx 65 \end{aligned}$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Kemungkinan

- * Material terbentur dinding kapal, Material rusak untuk Nilai $P = 5 + 2 = 7$
 - kemungkinan frekuensinya harian, $FP = 5$
 - kemungkinan frekuensinya pernah terjadi/ terjadi sekali dalam setahun, $FK = 2$
- * Tertimpa material/ pipa, patah tulang, fatality untuk Nilai $P = 5 + 1 = 6$
 - kemungkinan frekuensinya harian, $FP = 5$
 - kemungkinan frekuensinya tidak pernah/ terjadi sekali dalam setahun, $FK = 1$
- * Menabrak/ ditabrak, cedera anggota tubuh untuk Nilai $P = 5 + 1 = 6$
 - kemungkinan frekuensinya harian, $FP = 5$
 - kemungkinan frekuensinya tidak pernah/ terjadi sekali dalam setahun, $FK = 1$

Penentuan Keparahan

- * Material terbentur dinding kapal, Material rusak untuk Nilai $S = 1 + 1 + 3 + 2 = 7$
 - Dampak Lingkungan, $DL = 1$ (tidak terjadi kerusakan)
 - Cidera Pada Manusia, $CM = 1$ (hanya berdampak kepada personil pada aktifitas tersebut)
 - Aset, $AS = 3$ (kerusakan/ kerugian Rp. 10.000.000,- < X < Rp. 50.000.000,-)
 - Reputasi Perusahaan, $RP = 2$ (mempengaruhi sebagian masyarakat umum)
- * Tertimpa material/ pipa, patah tulang, fatality untuk Nilai $S = 1 + 4 + 2 + 3 = 10$
 - Dampak Lingkungan, $DL = 1$ (tidak terjadi kerusakan)
 - Cidera Pada Manusia, $CM = 4$ (kecelakaan fatal tunggal)
 - Aset, $AS = 2$ (kerusakan/ kerugian Rp. 1.000.000,- < X < Rp. 10.000.000,-)
 - Reputasi Perusahaan, $RP = 3$ (mempengaruhi secara regional, timbul perhatian dari media lokal)
- * Menabrak/ ditabrak, cedera anggota tubuh untuk Nilai $S = 1 + 4 + 2 + 2 = 9$
 - Dampak Lingkungan, $DL = 1$ (tidak terjadi kerusakan)
 - Cidera Pada Manusia, $CM = 4$ (kecelakaan fatal tunggal)
 - Aset, $AS = 2$ (kerusakan/ kerugian Rp. 1.000.000,- < X < Rp. 10.000.000,-)
 - Reputasi Perusahaan, $RP = 2$ (mempengaruhi sebagian masyarakat umum)

Penentuan Tingkat Risiko Awal

- * Material terbentur dinding kapal, Material rusak
 - Nilai $P = 5 + 2 = 7$
 - Nilai $S = 1 + 1 + 3 + 2 = 7$
 - Nilai Tingkat Risiko Awal = $P \times S = 7 \times 7 = 49$
- * Tertimpa material/ pipa, patah tulang, fatality
 - Nilai $P = 5 + 1 = 6$

- Nilai S = 1+4+2+3 = 10
- Nilai Tingkat Risiko Awal = P x S = 6 x 10 = 60
- * Menabrak/ ditabrak, cedera anggota tubuh
- Nilai P = 5+1 = 6
- Nilai S = 1+4+2+2 = 9
- Nilai Tingkat Risiko Awal = P x S = 6 x 9 = 54

Penentuan Tingkat Risiko

- * Material terbentur dinding kapal, Material rusak
- Nilai Tingkat Risiko Awal = P x S = 7 x 7 = 49
- Faktor ECM = 0.25 (Seluruh pengendalian relevan, diterapkan dan secara sistematis berjalan untuk Engineering, Administratif dan APD/spill kit)
- Tingkat Risiko = Tingkat Risiko Awal x Factor ECM
= 49 x 0.25 = 12.25
- Kategori Risiko = II – Acceptable/ Bisa diterima (Tidak diperlukan tindakan tambahan)
- * Tertimpa material/ pipa, patah tulang, fatality
- Nilai Tingkat Risiko Awal = P x S = 6 x 10 = 60
- Faktor ECM = 0.25 (Seluruh pengendalian relevan, diterapkan dan secara sistematis berjalan untuk Engineering, Administratif dan APD/spill kit)
- Tingkat Risiko = Tingkat Risiko Awal x Factor ECM
= 60 x 0.25 = 15
- Kategori Risiko = II – Acceptable/ Bisa diterima (Tidak diperlukan tindakan tambahan)
- * Menabrak/ ditabrak, cedera anggota tubuh
- Nilai Tingkat Risiko Awal = P x S = 6 x 9 = 54
- Faktor ECM = 0.25 (Seluruh pengendalian relevan, diterapkan dan secara sistematis berjalan untuk Engineering, Administratif dan APD/spill kit)
- Tingkat Risiko = Tingkat Risiko Awal x Factor ECM
= 54 x 0.25 = 13.5
- Kategori Risiko = II – Acceptable/ Bisa diterima (Tidak diperlukan tindakan tambahan)

4. KESIMPULAN

Dari pekerjaan bongkar muat potensi bahaya yang memiliki tingkat risiko paling tinggi adalah sebagai berikut:

1. Material Terbantur Dinding Kapal
Potensi bahaya ini memiliki tingkat risiko awal yang tinggi yaitu 49 karena semua material/ kargo berada dalam palka kapal sehingga ketika proses bongkar muat material/ kargo berpotensi dapat terbentur ke dinding kapal. Pengendalian bahaya yang dilakukan adalah dengan cara bekerja sesuai SOP yang berlaku, dilakukan *Job Safety Analysis* sebelum pekerjaan dimulai, serta ditekankan kepada semua pekerja agar lebih fokus dan berkonsentrasi saat bekerja.
2. Menabrak/ Tertabrak Kendaraan Lain
Potensi bahaya ini memiliki tingkat risiko awal yang tinggi yaitu 54 karena tenaga kerja bongkar muat (TKBM) bekerja di dalam palka yang pergerakannya terbatas sehingga TKBM dapat tertabrak material/ kargo dan diarea jetty dimana pergerakkan trailer dapat berpotensi menabrak. Pengendalian bahaya yang dilakukan adalah dengan cara bekerja sesuai SOP yang berlaku, dilakukan *Job Safety Analysis* sebelum pekerjaan dimulai, serta ditekankan kepada semua pekerja agar lebih fokus dan berkonsentrasi saat bekerja.
3. Tertimpa material/ pipa
Potensi bahaya ini memiliki tingkat risiko awal yang tinggi yaitu 60 karena tenaga kerja bongkar muat (TKBM) bekerja di dalam palka yang pergerakannya terbatas sehingga apabila material/ pipa terjatuh dapat menimpa para pekerja. Pengendalian bahaya yang dilakukan adalah dengan cara bekerja sesuai SOP yang berlaku, dilakukan *Job Safety Analysis* sebelum pekerjaan dimulai, serta ditekankan kepada semua pekerja tentang larangan berdiri dibawah beban bergantung untuk menghindari potensi bahaya apabila material/ pipa terjatuh.

5. SARAN

Adapun saran yang akan penulis sampaikan agar dapat dijadikan masukan untuk penelitian berikutnya, antara lain:

1. Mengingat keterbatasan waktu peneliti dalam melakukan observasi di pelabuhan sebab kegiatan bongkar muat yang relatif berkurang karena turunnya harga minyak mentah dunia yang berdampak kepada perusahaan support Oil & Gas hampir tidak ada kegiatan, maka peneliti menyarankan agar untuk penelitian berikutnya lebih banyak jenis kegiatan yang diidentifikasi potensi bahayanya.
2. Untuk penelitian berikutnya disarankan agar metode wawancara diganti dengan metode quisioner agar hasil data yang didapat lebih spesifik dari segi penyelesaian masalah berdasarkan metode fishbone.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Artia Tamado Sitorus, *Identifikasi Bahaya Dan Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*. Semarang 2009

-
- [2] Albert, Wijaya, **Evaluasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada PT Charoen Pokphand Indonesia**, 2015
- [3] Budi, Sasono, H., *Manajemen Pelabuhan & Realisasi Ekspor & Impor*. Penerbit Andi Yogyakarta, GRAMEDIA, Surabaya 2013
- [4] Budi, Kho. *Pengertian Cause and Effect Diagram (Fishbone Diagram) Cara Membuatnya* <http://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-cause-effect-diagram-fishbone-diagram-cara-membuat-ce/>. 2016
- [5] Darmawi, H, *Manajemen Risiko*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta 2006
- [6] Eris, Kusnadi. *Fishbone Diagram dan Langkah-langkah Pembuatannya* <https://eriskusnadi.wordpress.com/2011/12/24/fishbone-diagram-dan-langkah-langkah-pembuatannya/>. 2011
- [7] Fahmi, I., *Manajemen Risiko*. Penerbit ALFABETA, Bandung 2013
- [8] HSEP-SCN-02, *Prosedur Manajemen Risiko PT. Sarana Citranusa Kabil*, Batam, 2014
- [9] ISMCPI, **Standard Australia License. (1999), AS/NZS 4360:1999 Risk Management in Security Risk Analysis**. Brisbane, Australia, 1999
- [10] Minto, Basuki., **Analisis Risiko Kegiatan Bongkar Muat sebagai komponen Dwelling Time di Pelabuhan**, Surabaya 2015
- [11] M. Fil Socrates, **Analisis Risiko Keselamatan Kerja dengan Metode HIRARC pada alat suspension preheater bagian produksi di plant 6 dan 11 field Citeureup PT Indocement Tungal Perkasa**, Jakarta 2013
- [12] OHSAS 18001:2007, *Occupational Health and Safety Management System - Guideline For The Implementation Of OHSAS 18001*. 2007
- [13] PP RI, *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen dan Kesehatan Kerja*. Jakarta, 2012.
- [14] PERMEN. *Peraturan Menteri No. PER-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja*. Jakarta 1996
- [15] Taufiq Ihsan, Tivany Edwin, Rener Octavianus Irawan, *Analisis Risiko K3 dengan Metode HIRARC pada area produksi PT Cahaya Murni Andalas Permai*. Padang 2016